

CONHECIMENTO DO ASSOALHO PÉLVICO PARA A POPULAÇÃO FEMININA: REVISÃO DE LITERATURA

[Edição 116](#) / 05/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

KNOWLEDGE OF THE PELVIC FLOOR FOR THE FEMALE POPULATION: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7295194

Bruna Helen Miranda de Souza ¹;
Viktória da Silva Correia ¹
Thaiana Bezerra Duarte ²

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Resumo

Introdução: O déficit de informação da população feminina sobre a região pélvica é evidente, e possui um impacto na vida da mulher. É importante que haja o conhecimento do assoalho pélvico para que se possa buscar ajuda antes de um agravo maior ou mesmo como prevenção de disfunções. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura para esclarecer a importância do conhecimento das estruturas e funções do assoalho pélvico entre as mulheres, como forma de possível prevenção de suas disfunções. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura, os artigos científicos selecionados para esta revisão foram pesquisados nas bases de dados, Bireme, Pubmed, PEDro, e as palavras-chave utilizadas foram: conhecimento, educação, mulheres, assoalho pélvico e compreensão. **Resultados:** Foram incluídos cinco estudos que mostraram que as mulheres tiveram um conhecimento baixo, independentemente da idade e nível escolar, os principais instrumentos para mensuração do conhecimento foram: questionários online, currículo de conhecimento e entrevistas. **Conclusão:** O conhecimento do assoalho pélvico deve ser abordado com mais relevância, não somente como forma de compreensão, mas sim como prevenção para possíveis disfunções. Esta revisão evidenciou uma carência de informações voltadas para o conhecimento do assoalho pélvico feminino, talvez pelo motivo de haver poucas pesquisas publicadas sobre o tema. A comunicação juntamente com a informação são fatores importantes, como meio de conscientização.

Palavras-chave: “Conhecimento”. “Educação”. “Mulheres”. “Assoalho Pélvico”. “Compreensão”.

Abstract

Background: The information deficit of the female population about the pelvic region is evident, and has an impact on women's lives. It is important that there is knowledge of the pelvic floor so that help can be sought before a major aggravation or even as a prevention of dysfunctions. **Purpose:** To carry out a literature review to clarify the importance of knowledge of the structures and functions of the pelvic floor among women, as a way of possible prevention of their dysfunctions. **Methods:** This is a review of literature, the scientific articles selected for this review were searched in the databases of data, Bireme, Pubmed, PEDro, and keywords used were: knowledge, education, women, pelvic floor and understanding. **Results:** Five studies were included that showed that women had low knowledge, regardless of age and school level, the main instruments for measuring knowledge were: online questionnaires, knowledge curriculum and interviews. **Conclusion:** Knowledge of the pelvic floor must be addressed with more relevance, not only as a way of understanding, but also as a prevention for possible dysfunctions. This review showed a lack of information aimed at understanding the female pelvic floor, perhaps because of the lack of published research on the subject. Communication together with information are important factors as a means of raising awareness.

Keywords: "Knowledge". "Education". "Women". "Pelvic Floor". "Understanding"

1 INTRODUÇÃO

É importante que o público feminino tenha conhecimento sobre o assoalho pélvico e seus componentes, onde a cavidade pélvica é composta pelos ossos sacro, íleo, ísquio, púbis e vários músculos que são organizados por camadas musculares superficiais e profundas. Esses músculos têm duas funções principais: eles providenciam sustentação, como um "piso" para as vísceras abdominais, incluindo a bexiga, o útero e o reto. E como mecanismo constritor de continência para os orifícios uretrais, anais e vaginais nas mulheres (RAIZADA; MITTAL, 2009).

Por esse motivo, é valioso o conhecimento sobre a anatomia do assoalho pélvico por promover percepção corporal, melhoria do padrão postural, higienização íntima adequada e, conseqüentemente, prevenir infecções genitais (MATHEUS et al, 2006; GIRALDO et al, 2013).

As disfunções dos músculos do assoalho pélvico têm um impacto negativo na qualidade de vida de muitas mulheres. Essas disfunções incluem principalmente prolapso de órgãos pélvicos, incontinência urinária e incontinência fecal (FANTE et al, 2019).

Pode – se dizer que a prevalência destas disfunções do assoalho pélvico varia entre 12% e 42%, embora os sintomas possam se apresentar já aos 20 anos e a sua prevalência aumenta com a idade (CHEN et al, 2019). É nesse momento que se levanta tais questionamentos: será que a mulher possui um conhecimento sobre si mesma? A mulher possui uma mente aberta para entender que a mínima perda de urina pode ser uma disfunção? Ela entende que o cuidado com o corpo não se baseia em simplesmente fazer o exame preventivo de câncer de colo do útero? E que há necessidade de uma conversa sincera com um profissional? É importante que as mulheres recebam informação sobre a função e disfunção dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Também é essencial estabelecer modelos de atividades preventivas e de reabilitação a serem incluídos na atenção à mulher em todos os níveis de atenção à saúde (FANTE et al, 2019).

Isso mostra a importância do trabalho em conjunto dos órgãos competentes, escolas, faculdades e redes de apoio às mulheres de todas as classes sociais para criar estratégias de promoção e divulgação de educação em saúde da mulher.

Percebendo-se o desconhecimento da mulher sobre os MAP que pode ser por falta de educação em saúde, e/ou acesso a elas, e devido a uma escassez de trabalhos relatando essas informações a respeito do conhecimento da mulher sobre essas estruturas e seus componentes, é importante que a população feminina seja orientada sobre a anatomia do assoalho pélvico e sua complexidade e que os profissionais de saúde tenham ciência de como fazê-lo.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão de literatura que possa auxiliar a esclarecer a importância do conhecimento das estruturas e funções do assoalho pélvico entre as mulheres, como forma de possível prevenção de suas disfunções.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, cujas publicações utilizadas foram provenientes das bases de dados Bireme, Pubmed; PeDro. Foram utilizadas as palavras-chave: conhecimento, compreensão, educação, Assolho Pélvico e mulher, nos idiomas inglês, português e espanhol. O período da busca dos dados nas bases de dados foi de agosto a setembro de 2022.

Os critérios de elegibilidade foram artigos científicos, do tipo estudo transversal ou longitudinal ou qualitativo com abordagem principal de investigar o conhecimento das mulheres sobre o assoalho pélvico e suas possíveis disfunções. Foram excluídas as publicações envolvendo gestantes, as não disponíveis na íntegra e as publicadas em idiomas diferentes de inglês, português e espanhol.

Para a realização desta revisão, inseriu-se as palavras – chaves nas bases de dados de cada plataforma usada, excluíram-se os registros duplicados, depois de realizado a triagem e lido os títulos e resumos dos artigos restantes, foram aplicados os critérios de exclusão e inclusão, descartados os artigos que não se encaixavam no conteúdo da pesquisa. Os demais foram lidos na íntegra e selecionados para o estudo.

3 RESULTADOS

Encontraram-se nas bases de dados um total de 1.104 estudos. Destes estavam duplicados 162 nas bases de dados, e 942 não foram incluídos. Foram aplicados os critérios de exclusão e inclusão relacionados ao tema sobre o conhecimento do assoalho pélvico e o total de estudos incluídos nesta revisão foi de 5 publicações, conforme fluxograma do estudo (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma do estudo

A síntese dos estudos selecionados para esta revisão encontra-se descrita na Tabela 1.

Tabela 1 – Descrição dos estudos selecionados para a revisão

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Chen et al, 2019.	Estudo Transversal	Determinar os níveis basais de conhecimento de distúrbios do assoalho pélvico (PFD) entre mulheres adultas	Uma pesquisa transversal e auto administrada foi realizada para avaliar o conhecimento de PFD entre mulheres na atenção primária: clínica de hospitalar; uma clínica da	O conhecimento foi semelhante em todos os três locais, mostrando um déficit de entendimento sobre as estruturas

		que procuram clínicas de atenção primária.	comunidade e uma clínica geriátrica.	do assoalho pélvico devido o baixo nível de escolaridade.
Fernandes et al.2021	Estudo qualitativo longitudinal	Explorar as perspectivas de mulheres participantes de um programa de educação em grupo sobre o assoalho pélvico e Disfunção do Assoalho Pélvico (DPF).	Neste estudo as mulheres que participaram de um programa de educação do assoalho pélvico foram entrevistadas em três momentos.	As mulheres consideraram os conteúdos uteis, novos conhecimentos foram compartilhados um com outros, e muitos tentaram adotar o treinamento do MAPs.
Delpe Goodridge et al. 2021	Estudo transversal	Avaliar o conhecimento inicial de Disfunção do Assoalho Pélvico (PFD) e Exercícios do Assoalho Pélvico (PFE).	Como método foi utilizado questionário baseado em pesquisa usado para consultar sintomas do trato urinário inferior, DFP, conhecimento e frequência de participação em PFEs.	Mostrou-se que existe uma lacuna entre o conhecimento.
Hebert-Beirne et al, 2015	Estudo Piloto	Verificar o conhecimento básico da anatomia e função pélvica entre adolescente.	A cada grupo foi direcionada ao um estudo, um grupo teve aula de educação da saúde pélvica, outro obteve uma intervenção e teve o grupo controle que não recebeu educação em saúde pélvica, mas receberam suas aulas regular de ginastica	O conhecimento básico da anatomia pélvica e da função foi mínimo, o conhecimento anatômico era muito baixo.
Falvey et al 2021	Estudo transversal	Avaliar o conhecimento do assoalho pélvico em universitário, incluindo o conhecimento da	O estudo foi realizando por meio de questionário online com amostragem de conveniência de estudantes do sexo feminino.	O conhecimento do assoalho pélvico em universitárias e pobre.

		<p>estrutura do assoalho pélvico, função, disfunção do assoalho pélvico e exercícios dos músculos do MAP</p>	
--	--	--	--

O número de mulheres incluídas na revisão foi de 6.871, com idade variando de 13 a 79 anos, a mensuração do conhecimento foi avaliada através dos instrumentos de coleta de dados: questionários online, currículo de conhecimento e entrevistas, onde os resultados foram obtidos através das avaliações correspondentes aos estudos. Todos os estudos mostraram que as mulheres tiveram um conhecimento baixo, independente de idade e escolaridade dessas mulheres.

4 DISCUSSÃO

No presente estudo de revisão, pode-se observar que a população feminina apresenta pouco ou nenhum conhecimento sobre o assoalho pélvico, e se ela não possui uma compreensão, automaticamente não tem a noção de como cuidar e prevenir o que pode afetá-la. Os estudos desta revisão foram variados incluindo qualitativo, piloto e transversal.

No estudo da Chen et al (2019), trabalhou-se com mulheres de faixa etária de 18 a 79 anos, em sua maioria com educação de nível superior. Aplicou-se um questionário de conhecimento de prolapso de órgãos pélvicos e de incontinência urinária (PIKQ), liberado ao público para avaliar se a mulher adulta tem conhecimento sobre as disfunções do assoalho pélvico. O resultado foi igual nos três locais de estudo, mostrando que está faltando educação e conscientização sobre essas condições. Já Fernandes et al (2021) fizeram um estudo voltado para um programa de educação em grupo com mulheres com idade de 18 a 65 anos, com nível superior de educação. Essas mulheres realizaram entrevistas em 3 momentos diferentes, as mulheres que participaram do estudo relataram que o programa educativo forneceu informações úteis, que poderiam ser aplicadas durante toda a vida diária, e como forma de prevenção de possíveis DFP (Disfunções do Assoalho Pélvico). Elas entenderam que os conhecimentos adquiridos poderiam ser compartilhados com mais mulheres. Da mesma forma, o estudo realizado por Blanchard et al (2021) buscou avaliar o impacto de um programa de educação em grupo. Foi realizado um estudo observacional e aplicado um questionário em mulheres que participaram do programa de treinamento do músculo do assoalho pélvico, composto por sessões educativas e cinco sessões de treinamento personalizado. Após quatro sessões, os pacientes responderam um questionário final. Esse estudo mostrou que quatro sessões educativas podem melhorar os sintomas e a qualidade de vida, mostrando assim que o elemento educacional deve se integrado em programas de assistência primária de saúde. Nesse sentido, Berujon et al (2021) realizaram um estudo buscando os benefícios de sessões grupais. Destacaram que não existem programas de prevenção primária à saúde perineal, e assim como os demais estudos, este estudo teve um resultado significativo. As sessões melhoraram o conhecimento, as mulheres relataram a mudança de hábitos, todas as participantes recomendaram estas sessões e relataram que receber informação é de suma importância.

O estudo de Hebert-Beirne et al (2015), incluiu adolescentes com faixa etária de 13 a 17 anos, e nível médio de educação. Foi usado um currículo de conhecimento e um questionário de Saúde Pélvica e Bexiga do Adolescente (ABPHQ). Os resultados demonstram que a abordagem no âmbito escolar foi de suma importância, pois havia um conhecimento muito pobre entre os jovens e não havia informações sobre a função e a prática saudável de higiene. A grande maioria das adolescentes citou que não participava de atividades sociais por causa da menstruação e outra parte afirmou que possuía uma pequena perda de urina quando corriam, espirravam ou quando tossiam. Este estudo contribui com informações sobre o conhecimento para as adolescentes do sexo feminino sobre sua pelve ou experiência com a sua função. O estudo foi de grande importância para o âmbito escolar ajudando os jovens de forma educativa.

Da mesma forma, Falvey et al (2021) também estudando população de jovens buscou estudar em âmbito universitário o nível de conhecimento de mulheres entre 18 e 25 anos. Foi realizado um estudo transversal usando questionário online, onde foi avaliado por meio de 15 questões, a estrutura e função do assoalho pélvico. Concluiu-se que o conhecimento das universitárias é pobre.

Goodridge et al (2021) realizaram uma pesquisa com mulheres de 30 a 65 anos, com nível superior em sua maioria e foi realizada por meio de um questionário online (PIKQ), direcionado ao conhecimento básico das mulheres sobre a função e os exercícios do assoalho pélvico. Foi visto que muitas mulheres hesitaram em procurar atendimento profissional, devido à falta do conhecimento e compreensão, tendo a visão de que as disfunções do assoalho pélvico “são normais”. O estudo foi necessário para preencher uma lacuna entre o conhecimento feminino e a prática, para obter melhor desenvolvimento da saúde pélvica da mulher.

A falta de conhecimento do assoalho pélvico continua sendo um problema da saúde pública que afeta várias faixas etárias e etnias da população feminina em geral. Figueira et al (2009) relataram que nem sempre é possível introduzir mudanças no cotidiano, portanto, é preciso motivar a população das mulheres quanto às medidas de promoção e prevenção à saúde. Na Carta de Ottawa (1986) a saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como um objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Por isso acredita-se que uma melhor educação geral deveria ser introduzida mais cedo na vida (durante a escola), ou antes que as mulheres sejam expostas a fatores de risco como enfraquecimento do assoalho pélvico, alterações pré e pós parto, com o objetivo principal de se tornar as informações facilmente disponíveis e acessíveis a todos (NEELS et al, 2016). Por este motivo Alvarez (2022) acredita que fornecer informações e noções básicas sobre o assoalho pélvico, e dar instruções verbais para orientar mulheres saudáveis sem disfunção para realizar contrações corretas da MAP, melhora sua capacidade e aumenta seus conhecimentos, o que contribui para melhorar o desempenho muscular e a sintomatologia.

Pelo fato de muitas mulheres não possuírem a consciência da contração do MAP, muitas podem ter o conhecimento desta musculatura porém não realiza com êxito, e outras podem não entender a importância de realizar a contração dessa musculatura. Por este motivo acredita-se que os profissionais da saúde da mulher podem rastrear, identificar e tratar as disfunções do assoalho pélvico (LAWSON et al, 2018). Nesse sentido, Frawley et al (2018) referem que há evidências de que a fisioterapia do assoalho pélvico pode gerenciar muitos desses transtornos, porém ainda há uma carência de profissionais

especialistas em quantitativo suficiente para orientar e informar o treinamento e prática de fisioterapia do assoalho pélvico, bem como difundir o conhecimento entre as mulheres.

Segundo Ferreira (2019) é de suma importância promover a cooperação entre fisioterapeutas que atuam na área de saúde da mulher em todo o mundo, além de incentivar padrões aprimorados de consistência da prática na atenção à saúde da mulher, há necessidade de haver estudos avançados através da comunicação e troca de informação, para que haja desenvolvimento de pesquisas científicas promovendo assim oportunidades para a disseminação do conhecimento e suas aplicações no campo da saúde da mulher.

Além disso, devem ser fornecidas ao público mais informações sobre as disfunções urinárias e distúrbios pélvicos e que existem tratamentos não invasivos, conservadores e especializados (KASAWARA et al,2015), que contribuem para o tratamento e prevenção.

Percebe-se nesta revisão que apesar de vários autores terem utilizado ferramentas diferentes para aferição do conhecimento, todos tinham como foco principal a população feminina e o saber. Apesar também de os artigos selecionados para esta revisão terem trabalhado com faixas etárias diferentes, todos correlacionaram o conhecimento do assoalho pélvico como fundamental em seus estudos.

5 CONCLUSÃO

O conhecimento do assoalho pélvico deve ser impreterivelmente abordado com mais não somente como forma de compreensão, mas sim como prevenção para possíveis disfunções.

Esta revisão evidenciou uma carência de informações voltadas para o conhecimento do assoalho pélvico feminino, talvez pelo motivo de haver poucas pesquisas publicadas sobre o tema. Foram encontrados muitos estudos enfocando apenas o tratamento destas disfunções e outras alterações que afetam o assoalho pélvico, sem focar o conhecimento como premissa para contribuir efetivamente com o sucesso de tais tratamentos. Pode ser que a falta de informação e de conhecimento possa ter levado a estas disfunções.

Pode-se averiguar também nos estudos que as mulheres precisam alcançar essas informações, quer seja nas escolas, clínicas, hospitais públicos ou privados e locais de atenção primária ou promoção em saúde, o que é peça essencial no desenvolvimento de métodos de captação da atenção do público feminino. A comunicação juntamente com a informação são fatores importantes, como meio de conscientização.

Mais estudos são necessários para preencher esse déficit de conhecimento que a população feminina possui. Essa falta de informações sobre as estruturas de sua região pélvica impacta uma das maiores formas de autoconhecimento, para que a mulher perceba que é importante que o corpo e a mente andem em conjunto para o desenvolvimento pessoal.

REFERÊNCIAS

BERUJON, E. et al. **Benefícios das sessões grupais de educação do assoalho pélvico: satisfação e aprimoramento das mulheres.** Progress in Urology: Journal of the French Society of Association of Urology

and the French Society of Urology, v 31, n.17,pag.1201-1208, 1 dez.2121

BLANCHARD, V. et al. **Importância de um programa de estilo de vida do assoalho pélvico em mulheres com disfunções do assoalho pélvico: um estudo piloto.** Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction , v. 50, n. 4, pág. 102032, abr. 2021.

CARTA DE OTTAWA. **Primeira conferência internacional sobre promoção da saúde.**1986.

CHEN, C.C.G. et al. **Conhecimento dos distúrbios do assoalho pélvico em mulheres que procuram a atenção primária: um estudo transversal.** Pratica Familiar BMC, 2019.

FANTE, J.F. et al. **As mulheres tem conhecimento adequado sobre as disfunções do assoalho pélvico?** Uma revisão sistemática. Rev Bras Ginecol Obstet. 2019;41:508-519.

FALVEY, L. et al. **O que seu assoalho pélvico faz por você? Conhecimento do assoalho pélvico em universitárias: um estudo transversal.** Medicina Pélvica Feminina e Cirurgia Reconstructiva , v. 27, n. 2, pág. e457–e464, 27 fora. 2020.

FERNANDES, A.C.N.L. et al. **As mulheres relatam benefícios sustentados de participar de educação em grupo sobre músculos do assoalho pélvico:** Um estudo qualitativo longitudinal. Jornal de Fisioterapia 67(2021)210-216.

FIGUEIRA, T.R. et al. **Percepções e ações de mulheres em relação a prevenção e promoção da saúde na atenção básica.** Rev Saúde Publica 2009;43(6):937-43.

FRAWLEY, HC; NEUMANN, P.; DELANY, C. **Um argumento para o treinamento baseado em competências na prática da fisioterapia do assoalho pélvico.** Fisioterapia Teoria e Prática , v. 35, n. 12, pág. 1117–1130, 10 de maio de 2018.

GIRALDO, P.C. et al. **Hábitos e costumes de mulheres universitárias quanto ao uso de roupas íntimas, adornos genitais, depilação e práticas sexuais.** Rev Bras Ginecol Obstet. 2013; 35: 401-6.

GOODRIDGE, S.D. et al. **Associação de Conhecimento e Presença de Distúrbios do Assoalho Pélvico e Participação em Exercícios do Assoalho Pélvico:** Um estudo transversal. Cirurgia de Reconstr Med Pélvica Feminina. Manuscrito do autor; disponível no PMC 2021 01 de agosto.

HEBERT-BEIRNE, J.M. et al. **Um currículo de saúde pélvica em ambientes escolares: o efeito sobre o conhecimento de adolescentes do sexo feminino.** Revista de Ginecologia Pediátrica e Adolescente(2015), doi:10.1016/j.jpag.2015.09.006.

KASAWARA, K. T. et al. **Avaliando o conhecimento sobre os músculos do assoalho pélvico e o papel da fisioterapia em Uroginecologia entre internautas.** Revista HealthMED 2015; v. 9, n. 10, pag.419-24.

LAWSON, S.; SACKS, A. **Fisioterapia do Assoalho Pélvico e Promoção da Saúde da Mulher.** Revista de Obstetrícia e Saúde da Mulher , v. 63, n. 4, pág. 410–417, 19 de maio de 2018.

MATHEUS, L. M. et al. **Influência dos exercícios perineais e dos cones vaginais, associados à correção postural, no tratamento da incontinência urinária feminina.** Rev. Bras. Fisioter. 2006: 10: 14-8.

NEELS, H. et al. **Conhecimento do assoalho pélvico em mulheres nulíparas.** Journal of Physical Therapy Science , v. 28, n. 5, pág. 1524-1533, 2016.

RAIZADA, V.;MITTAL, K.R. **Anatomia do Assoalho Pélvico e Fisiologia Aplicada.** Gastroenterol Clin North Am. Manuscrito do autor; disponível no PMC 2009 em 1º de setembro.

11 Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

2 Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

